

PRAGMATIKA - SINXRON TARJIMA ADEKVATLIGINING ENG MUHIM TARKIBIY QISMI SIFATIDA

Jumaeva Muhabbat Mustaqimovna

Samarqand jahon tillari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6805370>

Sinxron tarjimaning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu pragmatik jihati bo'lib, uni tarjimonlar tomonidan qo'lga kiritish juda qiyin, chunki asl nutq va tarjima nutqi orasidagi vaqt atigi uch yoki to'rt soniyani tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, so'zlovchi o'z so'zini to'xtamasdan aytadi va shu bilan birga, tarjimon so'zlarni bir vaqtda tarjima qilishi kerak. Ushbu mashaqqatli jarayonda tarjimonning xotirasi, boy so'z boyligi va keng dunyoqarashi ushbu mashaqqatli vazifani muvaffaqiyatli bajarish uchun juda muhim ahamiyatga ega. Yuqorida aytilgan qiyinchiliklarga qaramay, xalqaro konferensiyalarning 90% dan ortig'i sinxron tarjimonlar ishtirokida o'tkaziladi. Bundan tashqari, sinxron tarjima juda katta ilmiy va o'ziga xos xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Shuning uchun, u bo'lajak tarjimonlardan juda yuqori talablarni talab qiladi, chunki u rasmiy konferensiyalarda keng qo'llaniladi va tarjimonlar hatto kichik xatoga yo'l qo'yishga haqli emaslar. Tarjimonlarga qo'yiladigan asosiy talablar quyidagilardan iborat: birinchidan, asl nutq aytilayotganda, sinxron tarjimon juda diqqat bilan tinglab, har bir detalni farqlashi kerak.

Badiiy asarlar tarjimasida pragmatik jihat muhim rol o'ynaydi, chunki tarjimaning boshqa tarkibiy qismlari bilan birgalikda aynan shu jihat tarjimaning o'zi adekvatligini ko'p jihatdan belgilaydi.

Pragmatik ma'noning paydo bo'lishining yo'llari va shartlari har xil. Masalan, ona maktabdan qaytgan bolalarni "Televizor ishdan chiqqan" deb kutib oladi. Xuddi shu iborani ishdan qaytgan eriga aytadi. Ikkala holatda ham gapning semantikasi bir xil bo'lib qoladi, lekin pragmatik ma'nolari boshqacha. Birinchi holda, ayol quyidagilarni nazarda tutgan: "Siz televizor ko'rmaysiz, dars tayyorlaysiz", ikkinchisida - "televizorni ta'mirlash kerak".

Biroq personajning pragmatik maqsadi muallifning pragmatik niyatiga to'g'ri kelmaydi, bu esa tarjimon uchun ma'lum bir qiyinchilik tug'diradi.

Pragmatika inson faoliyatining turli sistemalarda namoyon bo'ladigan nutqi mikrotizim sifatida ushbu elementlarning yagona birligi sifatida talqin qilinishini o'rganadi. Demak, mehr bilan yuklangan barcha unsurlar nutq birligining ichki tuyg'usi bilan pragmatik sohaga bog'liq bo'lib, shaxsning nishonga munosabatini bildiradi.

V.Dresslar, "Pragmatika tilshunoslikka aloqador emas. Ularni aralashtirish noto'g'ri" degan fikrni bildiradi. Aksariyat tilshunoslar, ehtimol, bu fikrga

qo'shilmasliklari mumkin, ammo pragmatik jihatdan ilmiy tadqiqot olib borgan son-sanoqsiz olimlar bor. Ularning aksariyati pragmatikani lingvistik, o'ziga xos til maktabi va nutq va til o'rganishning alohida jihati deb biladi.

Pragmatizmni tilshunoslikning bir tarmog'i sifatida talqin qiluvchi olimlar hali ham oddiy savollarga aniq javob bera olmaydilar:

- Pragmatika nima?
- Uni o'rganish manbasi nima?
- Ko'p tilli nutqning qaysi jihatlarini o'rganadi?

Shunga ko'ra, pragmatika sotsiologiya va semantika sohasida biroz yangilikdir. Semantika mavzusi haqida gap ketganda, ko'pchiligimiz pragmatizmga olib kelgan ijtimoiy lingvistik va boshqa til bo'lmagan komponentlarni tushuntirish uchun yetarlicha og'zaki nutq mukammal shakllanmagan. Nutq va matn o'rtasidagi aloqa juda kuchli bo'lsa, pragmatikani nutq kontekstida, matnga nisbatan amalga oshirish kerak. Sintaktik qurilmada tavsiflovchi so'zlarning tahlili semantikaga asoslansa, tasviriy bo'lmagan so'zlar pragmatika bilan tahlil qilinadi.

Boshqacha qilib aytganda, semantika g'oyaning so'zma-so'z ma'nosidir, pragmatika esa berilgan g'oyaning nazarda tutilgan ma'nosidir. Shunday qilib, subyekt va subyektning ma'nosi o'rtasidagi munosabat pragmatikaga tegishli. Nutq lingvistik pragmatizmning konseptual tushunchasi bo'lib, uni matn, nutqiy vaziyat kabi nuqtai nazardan ajratib bo'lmaydi.

Tilda kommunikanning mentaliteti va xatti-harakati muloqot orqali ifodalanadi; shuningdek, madaniyat va jamiyat rivojlanishiga va odamlar o'rtasidagi o'zaro tushunishga hissa qo'shadi. Misol uchun:

- Little Johnnie (crying): Mummy, mummy, my auntie Jane is dead.
- Mother: Nonsense, child! She phoned me 5 minutes ago.
- Little Johnnie: But I heard Mrs. Brown say that her neighbors cut her dead.

To cut somebody dead means 'to rudely ignore somebody; to pretend not to know or recognize him.

Ushbu misolda "to cut somebody" – "birovga qo'pollik bilan e'tibor bermaslik; uni bilmagan yoki tanimagandek ko'rsatish" ma'nosida kelgan.

T: It seems to me you need to do a lot of drawing.

S: Yeah.

T: Right. A lot of drawing.

S: Mm.

T: In different ways, story form, exploring color...

All those things. When a tutor says, – It seems to me you need to do a lot of drawing... – he or she expects the student either to justify why he or she hasn't

done a lot of drawing, or to accede to the implicit exhortation to do a lot of drawing.

Bunda tutorning – It seems to me you need to do a lot of drawing... iborasidan foydalanishi – u talabadan yo nega ko'p rasm chizmaganligini oqlashini yoki ko'p rasm chizishni bilvosita nasihatga qo'shilishini kutadi.

V.N. Komissarov shunday yozadi: "The people develop a certain attitude to the words they use. Such relationship between the word and its users are called "pragmatic". Har qanday matn kommunikativ xarakterga ega bo'lib, uning tarkibida Manbadan qabul qiluvchi (reseptor)ga beriladigan muayyan ma'lumot (informasiya)ni o'z ichiga olgan qandaydir xabar mavjud bo'ladi. Ba'zida olingan ma'lumot reseptorga chuqur ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Bu ma'lumot uning hissiyotlarigi ta'sir ko'rsatishi, muayyan emotsional reaksiya uyg'otishi, ma'lum bir harakatga yo'llashi mumkin. Matnning bunday kommunikativ effekt paydo qila olish imkoniyati, ya'ni reseptorda xabar yetkazuvchiga nisbatan pragmatik munosabatni vujudga keltira olishi yoki boshqacha qilib aytganda matndagi ma'lumotning qabul qiluvchiga pragmatik ta'sir o'tkazishi matnning pragmatik aspekti yoki matnning pragmatik salohiyati (matn pragmatikasi) deb ataladi.

Reseptorning matnga nisbatan pragmatik munosabati nafaqat matn pragmatikasi, balki reseptorning kimligi, uning shaxsiy xususiyatlari, fon bilimlari, oldingi tajribasi, ruhiy holati va boshqa xususiyatlarga bog'liq holda namoyon bo'ladi.

Tarjimon tarjima jaryonining birinchi bosqichida asliyatning Reseptori rovida namoyon bo'ladi va matnda mavjud ma'lumotlarni imkoni boricha to'lig'roq olishga harakat qiladi. Buning uchun esa u asliyat tili sohiblari ega bo'lgan fon bilimlarga ega bo'lishi ya'ni asliyat tilida so'zlovchi xalqning tarixi, madaniyati, adabiyoti, urf-odatlarini, zamonaviy hayot tarzi, realiyalaridan xabardor bo'lishi shart. Har qanday asliyat reseptori kabi tarjimonda ham berilayotgan ma'lumotga nisbatan shaxsiy munosabat shakllanadi. Lekin tarjimon bunday shaxsiy munosabat tarjima aniqligiga putur yetkazmasligiga intilishi zarur. Shu ma'noda tarjimon pragmatik jihatdan neytral bo'lishi kerak.

Tarjima matni reseptorining fon bilimlarga ega emasligi ko'zda tutilayotgan ma'lumotni eksplisiya (ochib berish) zaruriyatini tug'diradi va tarjima matniga kerakli to'ldirish va aniqliklarni kiritishni talab etadi. Bu jarayon tarjimaning ikkinchi bosqichida amalga oshiriladi.

To'ldirish quyidagi holatlarda amalga oshiriladi:

AQSHdagi Massachusetts, Oklahoma, Virgina, Kanadadagi Alberta, Manitoba yoki Middlesex, Surrey kabi ingliz provinsiyalar va shu kabi jug'rofiy nomlarni o'zbek tiliga tarjima qilishda odatda "shtat, provinsiya, graflik" kabi so'zlar qo'shiladiki,

bu bilan o'zbek o'quvchisiga nomlarning nimani bildirish haqidagi ma'lumotlar beriladi.

To'ldiruvchi elementlarning qo'shilishi shuningdek tashkilotlar, kompaniyalar va nashriyot nomlari kabilarni aks ettirishda ham zarur bo'lishi mumkin.

The strike movement in Spain is on the increase, "Newsweek" reports "Nyusuik" jurnalida yozilishicha, Ispaniyada namoyish harakatlari ko'payib bormoqda.

Bunday to'ldirish amaliyoti boshqa tilda so'zlovchilar yashash tarzi va hayotiga doir turli realiyalarni to'g'ri tushunishni ta'minlashga xizmat qiladi:

A house of Long Island - Дом на острове Лонд – Aylend orolidagi uy.

I could see not only the five boroughs of the city but much of New Jersey as well.

Men nafaqat shaharning to'rt tumanini, balki Nyu-Jersi shtatining kattagina qismini ko'ra olardim.

Ba'zi holatlarda zarur qo'shimcha ma'lumot tarjima matniga alohida izoh sifatida ham berilishi mumkin.

Borough – Nyu-Yorkda tumanlar shunday nomlanadi. Ular beshta: Manxeten, Bronks, Bruklin, Kuins i Richmond (Steyten Aylend).

We took a cab from Union Station to Ramada Inn.

Biz Yunion steyshen vokzalidan "Ramada Inn" mehmonxonasigacha taksida bordik.

Cab – taxi so'zining sinonimi bo'lib undan cabbie – taksist so'zi ham yasalishi mumkin.

Sometimes I bought a submarine sandwich from a local deli.

Submarine sandwich – hero sandwich.

Deli – delicatessen .

Tarjimada ba'zi holatlarda asliyatning pragmatik matnini yuzaga chiqarish jarayonida tarjima retseptori uchun noma'lum bo'lgan ba'zi detallarni tushurib qoldirish ham mumkin bo'ladi.

There were pills and medicine all over the place. And everything smelled live Vicks' Nose drops .

Turli-tuman tabletka va dorilar hamma joyda sochilib yotardi va hamma narsadan shammollashga qarshi dorining hidi anqirdi.

Tarjimada Vicks – dorining nomi tushurib qoldirgan. Chunki o'zbek o'quvchisi uchun u xech narsani anglatmaydi.

Tarjimon ba'zida asliyat tilidagi tarjima Retseptori uchun noma'lum bo'lgan elementni asliyat matnida faqat ko'zda tutilgan ma'lumot bilan almashtiradi.

Natijada asliyatdagi implitsit ma'lumot tarjimada eksplitsitlik kasb etadi

The Prime-Minister spoke a few words from a window in Number 10.

Har qanday inglizga yaxshi ma'lumki Londondagi Dauning ko'chasining № 10 raqamli uymida bosh vazir qarorgohi joylashgan. O'zbek o'quvchisi bu narsani bilmasligi mumkin va o'zbek tilidagi tarjimada bu nomga aniqlik kiritadigan almashtirishni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Primer – ministr o'z qarorgohi derazasidan qisqacha bayonot berdi.

Some of them insisted on treating me to a meal . Then I would insist on treating them. After an argument we would, as a rule, go Dutch

Ularning ba'zilari meni ziyofat berishimni so'rab turib olishdi. Men esa ularning ziyofat berishlari kerakligiga turib oldim. Anchagina bahslashgandan so'ng odatdagidaek hamma o'ziga to'ladi.

Amerikalik uchun to go Dutch birikmasining ma'nosi tushunarli bo'lsada o'zbek uchun bu narsa tushunarsiz bo'lgani uchun tarjimada almashtirish amalga oshirildi.

Ko'pincha tarjimada bunday almashtirish generalizatsiya ya'ni konkret ma'noga ega so'zni uning retseptor uchun tushunarli bo'lgan umumiy ma'nosi bilan almashtirish xarakteriga ega bo'ladi.

“The temperature was an easy ninety”, he said.

“Haddan tashqari issiq”, - dedi u.

Misoldagi ninety “Farengeyt bo'yicha to'qson gradus” ma'nosida ishlatilgan. Farengeyt tizimi esa o'zbek o'quvchisiga unchalik tanish emas va uni Selsiy tizimiga o'tkazish mumkin. Lekin matndagi so'z AQShda o'quvchiga tegishli va Selsiy tizimi bu mamlakatda umuman ishlatilmaydi. Matnda juda issiq bo'lganligi haqidagi ma'lumot muhimdir.

Atoqli otni ushbu predmet tugishli bo'lgan turdosh otga aylantirish ham uchrab turadi.

Parked by a solicitor's office opposite the café was a green Aston – Martin tourer. Kafe qarshisidagi advokatlik idorasi oldida yashil rangli sport mashinasi turar edi.

I could see my mother going into Spauldings ...

Men onamning sport mollari dukkaniga kirayotganligini kuz oldimga keltirdim .

Shuningdek tarjimada konkretizatsiyadan ham foydalaniladi. Bunda umumiy ma'noga ega bo'lgan so'z ushbu ma'noni retseptorga to'liq ochib berish maqsadida tor va konkret ma'noga ega so'z bilan almashtiriladi.

The British people are still profoundly divided on issue of joining Europe.

Ingliz xalqida Angliyaning “Umumiy Bozor”ga qo'shilishi kerakmidi degan masalada katta kelishmovchilik haligshacha mavjud .

Yuqoridagi misollarda tarjima shaxsiy xususiyatlar emas balki ushbu xalqning madaniy-tarixiy xususiyatlari va ingliz realiyalari haqidagi fon bilimlari bilan anilandi.

Tarjimaning pragmatik muammolari orientatsiya (tarjima kim uchun qilinishi), asliyatning janr xususiyatlari va tarjima mo'ljallangan retseptorlar turiga ham bevosita bohliq bo'ladi.

Badiiy adabiyot tarjimonlari asliyatning pragmatik salohiyatini berishda sezilardi qiyinchiliklarga duch kelishadi. Tarjima retseptor tomonidan to'g'ri tushunilishi uchun AM va TM o'rtasidagi pragmatik farqlarga tegishli o'zgarishlar kiritilishini talab etadi.

Pragmatik adekvatlikni ta'minlashda so'zlovchilar tomonidan ishlatiladigan hududiy-dialektga, ijtimoiy-dialektga xos bo'lgan va o'zgargan nutq kabi substandart shakllarning ishlatili kabi sotsiolingvistik omillar ham muhim rol o'ynaydi.

Asliyat matnidagi asliyat tilining hududiy dialektlariga xos elementlari tarjimada berilmaydi. Boshqa tomondan esa dialektga xos shakllar matnda (asosan badiiy matnda) muayyan alohida personajning lisoniy xosligini ko'rsatish uchun ishlatilishi mumkin.

R.B. Andersonning fikricha, "Sinxron tarjima bilan shug'ullanish oson ish emas" [Anderson, 2001: 4]. Bundan tashqari, ushbu kasbda ishlaydigan odamlar ma'lum bir yuqori sifat va xususiyatlarga ega bo'lishi kerak. Sinxron tarjimonlar tarjimon malakasida quyidagi uchta xususiyatga ega bo'lishi kerak, ular eng muhimlari hisoblanadi.

1) Lingvistik qobiliyat. U pragmatik kompetensiyani o'z ichiga oladi, o'z navbatida pragmatik kompetensiya ikki turga bo'linadi:

a) pragmatik-lingvistik kompetensiya – olimlarning fikriga ko'ra, tarjimon ma'lum so'z va iboralarning o'ziga xos xususiyatlarini bilishi kerak.

b) ijtimoiy-pragmatik kompetensiya. Bu sinxron tarjimada yuzaga keladigan funksional usullar va odob-axloq qoidalarini va boshqa narsalarni tan olishni anglatadi.

2) Umumiy tushunish. Bu tarjimonlar ma'lum mavzular bo'yicha umumiy bilimlariga tayangan holda o'zlarining maxsus lug'atlarini shakllantirishlari mumkin bo'lgan sifatdir. Bunday holda, tarjimonlar o'z vazifalarini hech qanday qiyinchiliksiz bajarishlari mumkin bo'ladi.

3) Ravon yetkazib berish mahorati. Sifat, uning yordamida tarjimonlar o'zlarining maxfiy strategiyalariga tayangan holda talqinni yetkazishlari mumkin.

1. Jo'rayev Narzulla. Agar ogoh sen... T.: O'qituvchi, 1998. – 264 b.
2. Lambert S. Information processing among conference interpreters: a test of the depth- of-processing hypothesis // Meta, 1988. – № 33. – P. 377–387.
3. Mo'minov O. A Guide to Consecutive Translation. – Toshkent.: Fan, 2013. – 310 b.
4. Musayev Q. Tarajima nazariyasi asoslari. – Toshkent: Fan, 2005. – 352 b.
5. Rahimov G'. Tarjima nazariyasi va amaliyoti. – Toshkent.: Fan, 2016. – 175 b.